

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 96–106

IMPLEMENTAČNÉ ÚSKALIA NOVÉHO NARIADENIA EU/2017/746 IN VITRO DIAGNOSTICKÉ ZDRAV OTNÍCKE POMÔCKY IMPLEMENTATION CHALLENGES OF THE NEW EU/2017/746 IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES REGULATION

Balla Ján

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
Národný reprezentant

e-mail: jan.balla.sr@gmail.com
prehľadová práca

SÚHRN

V roku 1998 prijala Európska únia smernicu EÚ (98/79/ES), ktorá reguluje diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro* (IVD). Pri interpretácii smernice sa však objavili problémy, pretože poskytovala nízku úroveň kontroly a preskúmania u potenciálne „vysoko rizikových“ diagnostických prípravkov. Nové IVD technológie si na ochranu a bezpečnosť pacientov vyžiadali jej reformu. Nové európske nariadenie IVDR EU/2017/746 o diagnostických prípravkoch *in vitro* nadobudlo účinnosť 25. mája 2017. Oficiálne prechodné obdobie na úplnú implementáciu je päť rokov. Najväčšími zmenami je rozšírenie rozsahu pôsobnosti a zavedenie prístupu ku klasifikácii založeného na riziku v kombinácii so zvýšeným dohľadom notifikovaného orgánu (NB). Výrobcovia IVD musia pre-registrovať celé svoje portfólio produktov podľa nového nariadenia do konca päťročného prechodného obdobia. Zavedenie IVDR bolo plánované vo všetkých členských štátoch EÚ do 27. mája 2022.

Kľúčové slová: IVD, IVDR, Smernica EU/2017/746, prechodné obdobie

ABSTRACT

In 1998, the European Union adopted the EU Directive (98/79/EC), which regulated *in vitro* diagnostic medical devices (IVD). However, problems arose in interpreting the Directive, as it provided a low level of control and regulation for potentially „high-risk“ diagnostic devices. New IVD technologies require reform to protect and safety of patients. The new European IVDR Regulation EU/2017/746 on *in vitro* diagnostic devices entered into force on 25 May 2017. The official transitional period for full implementation of the Directive is five years. The biggest changes are the extension of the scope and the introduction of a risk-based approach to classification combined with increased oversight by a notified body (NB). IVD manufacturers have to re-register their entire IVD portfolio under the new regulation by the end of the five-year transition period. The implementation of the IVDR was planned in all EU Member States by 27 May 2022.

Key words: IVD, IVDR, Directive EU/2017/746, transition period

ÚVOD

Zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro* zohrávajú zásadnú úlohu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vysoká úroveň výdavkov na zdravotníctvo, starnúca populácia, pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku, zníženie počtu mladých ľudí, zvýšenie priemernej dĺžky života a prísne zdravotné normy sú hlavné faktory, ktoré sú hnacími silami zaistenia bezpečnosti a kvality diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro*. Bezpečnosť a účinnosť zdravotníckych pomôcok na európskom trhu legislatívne zakotvuje Európsky regulačný rámec. Aby bolo možné držať krok s pokrokom vo vede a technológiách, boli r. 2017 prijaté dve nové nariadenia:

- **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR);**
- **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro* (IVDR).**

IVDR nahradí súčasnú smernicu EÚ IVDD 98/79/EC o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro*. Účinnosť nadobudne vo všetkých členských štátoch EÚ a štátoch EZVO* okamžite bez toho, aby musela byť transponovaná do vnútroštátneho práva príslušných štátov, avšak národné zákony môžu byť upravené tak, aby niektoré jej požiadavky podporovali podrobnejšie.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pske_zdru%C5%BEenie_vo%C4%BEn%C3%A9ho_obchodu

Nové predpisy o zdravotníckych pomôckach (2017/745/EÚ) (MDR) a regulácia diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* (2017/746/EÚ) (IVDR) prinášajú právne predpisy EÚ v súlade s technickým pokrokom, zmenami v lekárskej vede a zmenami v oblasti tvorby práva. IVDR nahradí existujúcu smernicu 98/79/ES (IVDD) o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro* (Directive 98/79/EC, 1998). Z porovnania rozsahu legislatívy medzi starou a novou smernicou (Tab. 1) je zrejmé, že nové nariadenia vytvárajú na medzinárodnej úrovni robustný regulačný rámec, ktorý má zlepšiť klinickú bezpečnosť

* **Európske združenie voľného obchodu (EZVO; anglicky European Free Trade Association—EFTA)** bolo založené 3. mája 1960 ako alternatíva pre európske štáty, ktorým nebolo umožnené alebo nechceli vstúpiť do Európskych spoločenstiev. Na rozdiel od Európskej únie nemalo smerovať k integrácii, cieľom bolo zlepšiť ekonomickú spoluprácu v Európe. https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pske_zdru%C5%BEenie_vo%C4%BEn%C3%A9ho_obchodu

Tabuľka 1. Porovnanie rozsahu legislatívy pôvodných a nových smerníc (Lysák, L., 2018)

Zdravotnícke pomôcky (MD)	
93/42/EHS (pôvodné vydanie)	2017/745/EÚ (MDR)
22 ustanovení preambuly	101 ustanovení preambuly
23 článkov	123 článkov
12 Príloh	17 príloh
cca. 43 strán textu	cca. 175 strán textu

Zdravotnícke pomôcky <i>in vitro</i> (IVDR)	
98/79/ES (pôvodné vydanie)	2017/746/EÚ (IVDR)
35 ustanovení preambuly	101 ustanovení preambuly
24 článkov	113 článkov
10 Príloh	15 príloh
cca. 37 strán textu	cca. 157 strán textu

produktov a vytvoriť výrobcovi spravodlivý prístup na trh (Decision no 768/2008/EC, 2008).

Cieľom nariadení je lepšie zaistiť bezpečnosť pacientov zavedením prísnejších postupov posudzovania zhody tak, aby sa nebezpečné či nevyhovujúce pomôcky nedostali na trh. IVDR má priniesť väčšiu transparentnosť, zvýšiť dohľad a vysledovateľnosť (traceability), prísnejšie požiadavky na analytickú výkonnosť testov a vedeckú validitu. Tieto požiadavky prinesú výrazné pracovné zaťaženie v rámci hodnotového reťazca zdravotníckych pomôcok. Komplexný proces vývoja diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* v kombinácii s vysokým stupňom nových požiadaviek posudzovania spôsobia, že prechod IVDD na IVDR bude pre väčšinu výrobcov komplikovaný a časovo náročný.

Na trhu EÚ je viac ako 500 000 typov zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro*. Dvadsaťpäť tisíc spoločností a firiem zamestnáva 575 000 pracovníkov, z nich 95 % sú malé a stredné podniky. Na diagnostické testovanie *in vitro* je dnes k dispozícii viac ako 40 000 produktov, ktoré pokrývajú širokú škálu použitia. Aj keď sa odhady agentúr globálnych trhov úplne nezhodujú, PriceWaterCooper odhaduje, že veľkosť globálneho trhu *in vitro* diagnostiky vzrastie z 80,2 miliárd Eur v roku 2020 na 104,8 miliárd Eur v roku 2024 (Anzvinho, N., 2021). Patria sem aj tradičné laboratórne testy, pričom je jedno, či sa vzorky posielajú do centrálného laboratória na analýzu alebo sa testovanie vykonáva pri-

mo na mieste starostlivosti o pacienta (POCT), ktoré významne ovplyvňuje rast globálneho trhu IVD. Testovanie v mieste starostlivosti o pacienta môže pomôcť optimalizovať a urýchliť okamžité rozhodovanie o liečbe, vyhnúť sa čakaniu na laboratórne výsledky, zlepšiť efektívnosť starostlivosti a znížiť náklady, najmä v prostredí s obmedzenými zdrojmi, kde je laboratórna infraštruktúra slabá. Na trhu sú dostupné aj voľnopredajné diagnostické produkty, ktorých dôležitosť sa zvýšila najmä počas pandémie COVID-19, hoci tieto mali na celkovú IVD diagnostiku aj mierne negatívny vplyv. Bolo to spôsobené celosvetovými blokádami, ktoré ovplyvnili segment klinickej biochémie, keďže *in vitro* diagnostické prípravky sa všeobecne používajú hlavne na kontrolu základných životných funkcií, ktoré sa počas pandémie nepovažovali za naliehavo potrebné.

Vymedzenie obsahu pojmov MD a IVD

Zdravotnícke pomôcky (MD) a diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro* (IVD) majú odlišné charakteristiky a definície. Zdravotnícke pomôcky pokrývajú širokú škálu produktov, od lepiacich náplastí, cez dentálny výplňový materiál až po srdcové chlopne a röntgenové prístroje. Smernica o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS definuje „zdravotnícku pomôcku“ ako akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, materiál alebo iný výrobok, či už sa používa samostatne alebo v kombinácii, vrátane softvéru potrebného na jeho správnu aplikáciu, ktorý výrobca zamýšľa použiť pre ľudí na účely:

- diagnostiky, prevencie, monitorovania a liečby alebo zmiernenia choroby,
- diagnostiky, monitorovania a liečbu, zmiernenie alebo kompenzáciu poranenia alebo postihnutia,
- vyšetrenie, náhradu alebo úpravu anatómie alebo na kontrolu fyziologického procesu,
- regulácie počatia alebo antikoncepcie.

Zdravotnícka pomôcka nedosahuje svoj hlavný zamýšľaný účinok v ľudskom tele alebo na ňom **farmakologickými, imunologickými** alebo **metabolickými** prostriedkami.

Smernica 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro* definuje „diagnostickú zdravotnícku pomôcku *in vitro*“ ako akýkoľvek zdravotnícku pomôcku, ktorá je činidlom, reagenčným produktom, kalibrátorom, kontrolným materiálom, súpravou, nástrojom, prístrojom, zariadením, softvérom alebo systémom, či už sa používa samostatne alebo v kombinácii, zamýšľanej výrobcom na

in vitro použitie pri vyšetrení vzoriek vrátane darcovstva krvi a tkanív pochádzajúcich z ľudského tela, výhradne alebo hlavne na účely poskytnutia informácií o jednej alebo viacerých oblastiach týkajúcich sa:

- fyziologického alebo patologického procesu alebo stavu;
- vrodených telesných alebo duševných porúch;
- predispozície na určitý zdravotný stav alebo ochorenia;
- určenia bezpečnosti a kompatibility s potencionálnymi príjemcami;
- predikcie odozvy alebo reakcie na liečbu;
- stanovenia alebo monitorovania liečebných opatrení.

Za diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro* sa považujú aj nádoby na vzorky. **Nádoby na vzorky** sú pomôcky, či už vákuového alebo iného typu, špecificky určené výrobcami na zber alebo uchovávanie vzoriek pochádzajúcich z ľudského tela na účely diagnostického vyšetrenia *in vitro*, napr. skúmavky na odber krvi, nádoby na vzorky moču, sérologické pipety, pipety na všeobecné použitie (jednoduché alebo mnohokanálové pipety), plastové špičky, plastové pipety, Pasteurove pipety, sedimentačné pipety, doštičky a platničky ELISA, Petriho misky, potiahnuté mikrotitračné platne, atď.

Registrácia a regulácia IVD

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro* sa zavádza systém **registrácie** pomôcok a výrobcov, dovozcov a splnomocnených zástupcov tak, aby sa zabezpečila **vysledovateľnosť** pomôcok (traceability) v celom dodávateľskom reťazci pomocou systému unikátnej identifikácie pomôcky. V nariadení sa aktualizujú pravidlá týkajúce sa uvádzania diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* určených pre ľudí na trh EÚ, ich sprístupňovania a uvádzania do používania. Nové nariadenie **sprísňuje** pravidlá týkajúce sa ustanovovania, organizácie a sledovania nezávislých notifikovaných osôb, ktoré posudzujú zhodu zdravotníckych pomôcok so stredným a vysokým rizikom pred ich uvedením na trh.

Klasifikácia *in vitro* diagnostických prípravkov

Klasifikačné pravidlá IVD sú založené na rizikovom prístupe k regulácii (IVD Working Group, 2021). IVD prípravky sa klasifikujú podľa zdravotného rizika (buď pre verejnosť

alebo jednotlivca), ktoré mohlo vyplývať z nesprávneho výsledku použitia.

- Čím vyššie potenciálne riziko môže nesprávny výsledok predstavovať, tým vyššia je jeho klasifikácia.
- Čím je trieda rizika prípravku vyššia, tým sa vyžaduje vyššia úroveň hodnotenia a monitorovania na preukázanie počiatočného a priebežného súladu s postupmi posudzovania zhody.

Klasifikácia zdravotníckej pomôcky IVD sa určuje na základe súboru pravidiel odvodených od tých vlastností, ktoré vytvárajú riziko (HSA-GN 14, 2018). Tento prístup postačuje na triedenie všetkých zdravotníckych pomôcok IVD a umožňuje efektívny a definovaný systém posudzovania zhody. Tento systém, ktorý pozostáva zo štyroch rizikových tried:

- zamýšľaný účel a indikácie na použitie špecifikované výrobcom produktu (vrátane, ale nie výlučne, špecifickej poruchy, populácie, stavu alebo rizikového faktora, pre ktorý je test určený),
- technické/vedecké/lekárske odborné znalosti zamýšľaného užívateľa (laik alebo zdravotnícky pracovník),
- dôležitosť informácií pre diagnózu (jediný determinant alebo jeden z viacerých), berúc do úvahy prirodzenú anamnézu ochorenia alebo poruchy, vrátane prejavov a symptómov, ktoré môžu viesť lekára,
- vplyv výsledku (pravdivý alebo nepravdivý) na jednotlivca a/alebo verejné zdravie.

Súbor pravidiel má byť dostatočne jasný, aby výrobcovia mohli ľahko určiť triedu svojej zdravotníckej pomôcky IVD. Pravidlá sa majú prispôbiť všeobecne uznávanému stavu techniky. Ak výrobca požiada orgán na posudzovanie zhody alebo regulačný orgán o rozhodnutie, má mať zdokumentovanú opodstatnenosť zaradenia svojho výrobku do konkrétnej rizikovej triedy vrátane riešenia akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkladu.

Ak sa na zdravotnícku pomôcku IVD vzťahuje viac ako jedno klasifikačné pravidlo, pomôcka by mala byť zaradená do najvyššej triedy. Kalibrátory určené na použitie s činidlom IVD by mali byť zaradené do rovnakej triedy ako činidlo IVD. Samostatné kontrolné materiály s kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi priradenými hodnotami určenými pre jeden špecifický analyt alebo viacero analytov by mali byť zaradené do rovnakej triedy ako činidlo(á) IVD. Samostatné kontrolné materiály bez priradených hodnôt,

ktoré sú určené na použitie s viacerými alebo jednotlivými analytmi, možno zaradiť do rovnakej alebo nižšej triedy, ako je to v prípade zodpovedajúcich reagencií IVD. Softvér ako zdravotnícka pomôcka, ktorý spracováva výstup zo zdravotníckej pomôcky IVD, by sa mal klasifikovať na základe zamýšľaného diagnostického účelu.

Navrhovaný systém všeobecnej klasifikácie pre zdravotnícku pomôcku IVD je štvortriedny (Tab. 2). Na identifikáciu tried založených na riziku zdravotníckych pomôcok IVD sa v tomto dokumente používa abecedný systém.

Uvedené príklady slúžia len na ilustráciu; výrobca musí na každú zdravotnícku pomôcku IVD použiť klasifikačné pravidlá podľa jej účelu použitia.

Tabuľka 2. Štyri rizikové triedy diagnostických pomôcok IVD

Trieda	Úroveň rizika	Príklad pomôcky
A	Nízke individuálne riziko a nízke riziko pre verejné zdravie	Nádobky na vzorky
B	Mierne individuálne riziko a/alebo nízke riziko pre verejné zdravie	Vitamín B12, tehotenské samotesty, protilátky proti antigénom jadra (ANA), testovacie prúžky na moč
C	Vysoké individuálne riziko a/alebo stredné riziko pre verejné zdravie	Výšetrenie glukózy v krvi, typizácia HLA, skrining PSA, IgM proti rubeole
D	Vysoké individuálne riziko a Vysoké riziko pre verejné zdravie	Skrining HIV darcov krvi, HIV diagnostická súprava

Určenie triedy diagnostického prípravku

Pri klasifikácii IVD diagnostického prípravku sa musí výrobca riadiť dokumentáciou z klinických štúdií (dôkazov) špecifikovaného (zamýšľaného) použitia, technické údaje, testovanie produktu pomocou vlastných alebo nezávislých zdrojov, potrebu a frekvenciu nezávislého externého auditu systému kvality a nezávislú externú kontrolu technických údajov výrobcu. Na základe účelu určenia a indikácií na použitie musí výrobca s použitím definície IVD rozhodnúť, či príslušný produkt IVD je zdravotníckou pomôckou. S cieľom správne klasifikovať diagnostický prípravok musí na zdravotnícku pomôcku IVD aplikovať pravidlá klasifikácie podľa účelu, na ktorý je určená. Ak má zdravotnícka pomôcka IVD podľa výrobcu viacero účelov určenia, ktoré zaraďujú pomôcku do viac ako jednej triedy, má byť zaradená vyššej triedy.

Kalibrátory určené na použitie s činidlami sa majú zaradiť do rovnakej triedy ako činidlá. Samostatné kontrolné materiály s kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi priradenými hodnotami určenými pre jeden špecifický analyt alebo viacero analytov by mali byť zaradené do rovnakej triedy ako činidlo(á) IVD. Samostatné kontrolné materiály bez priradených hodnôt určené na použitie s viacerými alebo jednotlivými analytmi sa nemajú zaradiť do rovnakej triedy ako činidlo(á) IVD. Čo sa týka softvéru, väčšina je začlenená do samotnej zdravotníckej pomôcky IVD, napríklad vstavaný softvér na obsluhu analyzátora. Softvér, ktorý nie je začlenený (vložený) do samotnej zdravotníckej pomôcky, napríklad softvér na výpočty alebo posudzovanie výsledkov z analyzátora, sa považuje za samostatný softvér. Samostatný softvér patrí do rozsahu definície „zdravotníckej pomôcky IVD“ a mal by sa klasifikovať podľa toho, či riadi alebo ovplyvňuje zamýšľaný výstup samostatnej IVD zdravotníckej pomôcky (vtedy bude mať rovnakú triedu ako samotná IVD zdravotnícka pomôcka) a ak nie je súčasťou zdravotníckej pomôcky IVD, klasifikuje sa samostatne podľa príslušných klasifikačných pravidiel.

Klasifikačné pravidlá diagnostických pomôcok IVD

PRAVIDLO 1: Zdravotnícke pomôcky IVD klasifikované ako **trieda D** sú určené na nasledujúce účely:

- pomôcky určené na zisťovanie prítomnosti alebo expozície prenosnému agens v krvi, zložkách krvi, krvných derivátoch, bunkách, tkanivách alebo orgánoch s cieľom posúdiť ich vhodnosť na transfúziu alebo transplantáciu, alebo
- pomôcky určené na zisťovanie prítomnosti alebo expozície prenosnému agens, ktorý spôsobuje život ohrozujúce, často nevyliciteľné ochorenie s vysokým rizikom šírenia.

Príklady: Testy na detekciu infekcie HIV, HCV, HBV, HTLV. Toto pravidlo sa vzťahuje na testy prvej línie, konfirmačné testy a doplnkové testy.

PRAVIDLO 2: Zdravotnícke pomôcky IVD zamýšľané na určenie krvnej skupiny alebo typizáciu tkaniva na zabezpečenie imunologickej kompatibility krvi, krvných zložiek, buniek, tkaniva alebo orgánov, ktoré sú určené na transfúziu alebo transplantáciu, sú klasifikované ako **trieda C**, okrem ABO systému [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)], Rh systému [RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)], skupinového systému Kell [Kel1 (K)], skupinového Kidd systému [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)] a Duffyho antigénov

Fy [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)], ktoré sú klasifikované ako trieda D.

Príklady: HLA, systém krvných skupín podľa Duffyho (ostatné Duffyho systémy okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidle ako trieda D, sú v triede C).

PRAVIDLO 3: Zdravotnícke pomôcky IVD sú klasifikované ako **trieda C**, ak sú určené na detekciu prítomnosti alebo expozície pohlavne prenosnému agens (napr. pohlavne prenosné choroby ako *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*); na detekciu infekčného agens s rizikom obmedzeného šírenia v mozgovomiechovom moku alebo krvi (napr. *Neisseria meningitidis* alebo *Cryptococcus neoformans*); na detekciu prítomnosti infekčného agens tam, kde existuje významné riziko, že chybný výsledok spôsobí smrť alebo ťažkú invaliditu vyšetřovaného jedinca alebo plodu (napr. diagnostický test na CMV, *Chlamydia pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* rezistentný na metycilín); pri prenatálnom skríningu žien s cieľom určiť ich imunitný stav voči prenosným agensom (napr. testy na rubeolu alebo toxoplazmózu); na stanovenie infekčného ochorenia alebo imunitného stavu a tam, kde existuje riziko, že chybný výsledok povedie k rozhodnutiu o manažmente pacienta, ktorého výsledkom bude bezprostredne život ohrozujúca situácia pacienta (napr. enterovírusy, CMV a HSV u pacientov po transplantácii); pri skríningu na výber pacientov na selektívnu liečbu a manažment alebo na určenie štádia ochorenia alebo na diagnostiku rakoviny (napr. personalizovaná medicína); pri genetickom vyšetrení ľudí (napr. Huntingtonova choroba, cystická fibróza); pri monitorovaní hladín liekov, látok alebo biologických zložiek, kde existuje riziko, že chybný výsledok povedie k rozhodnutiu o manažmente pacienta, ktorého výsledkom bude bezprostredne život ohrozujúca situácia (napr. kardiálne markery, cyklosporín, protrombínový čas); pri liečbe pacientov trpiacich život ohrozujúcim infekčným ochorením (napr. vírusová záťaž HCV, vírusová záťaž HIV a genotyp a subtypizácia HIV a HCV); pri skríningu vroděných porúch plodu (napr. rászštep chrbtice alebo Downov syndróm).

PRAVIDLO 4: Zdravotnícke pomôcky IVD určené na samodiagnostiku sú klasifikované ako **trieda C**, s výnimkou pomôcok, ktorých výsledok neurčuje medicínsky kritický stav alebo je predbežný a vyžaduje si následnú kontrolu príslušným laboratórnym testom, v takom prípade sú **trieda B**.

Zdravotnícke pomôcky IVD určené na stanovenie krvných plynov a glukózy v krvi na testovanie v mieste pacien-

ta sú zatriedené do **triedy C**. Ostatné zdravotnícke pomôcky IVD, ktoré sú určené na testovanie pacienta v blízkosti pacienta (POC testovanie), by sa mali klasifikovať samostatne podľa pravidiel klasifikácie, napr. monitorovanie glukózy v krvi samodiagnostikou v triede C; tehotenské testy alebo močové testovacie prúžky pre samodiagnostiku v triede B.

PRAVIDLO 5: Nasledujúce zdravotnícke pomôcky IVD sú klasifikované ako **trieda A**: činidlá alebo iné predmety, ktoré majú špecifické vlastnosti, určené výrobcom tak, aby boli vhodné na diagnostické postupy *in vitro* súvisiace s konkrétnym vyšetrením; samostatné prístroje (vrátane softvéru) určené vlastníkom produktu špecificky na použitie pri diagnostických postupoch *in vitro*, ktoré nie sú určené na použitie na špecifické medicínske diagnostické účely; nádoby na vzorky.

Príklady: Nástroje na prípravu vzoriek, premývacie roztoky, klinicko-chemické analyzátory a odberové nádoby na mikrobiologické vzorky.

PRAVIDLO 6: Zdravotnícke pomôcky IVD, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá 1 až 5, sú klasifikované ako **trieda B**.

Príklady: Krvné plyny, test H. pylori, fyziologické markery, ako sú hormóny, vitamíny a enzýmy, metabolické markery, špecifické testy IgE a markery celiakie a testy na antinukleárne protilátky, globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG), močovina v krvi, aspartátaminotransferáza (AST), alkalická fosfatáza (ALP), kreatinín a HbA1c.

PRAVIDLO 7: Zdravotnícke pomôcky IVD, ktoré sú kontrolami bez kvantitatívnej alebo kvalitatívnej priradenej hodnoty, sú klasifikované ako **trieda B**.

Príklad: Kontroly analýzy moču a chemické kontroly.

Akýkoľvek produkt na všeobecné laboratórne použitie, ktorý nie je vyrobený, predávaný alebo určený na použitie v špecifikovaných *in vitro* diagnostických aplikáciách, sa nepovažuje za zdravotnícke pomôcky IVD. Sem patria reagencie, nástroje, prístroje, zariadenia alebo systémy, ktoré sú určené na všeobecné laboratórne použitie a nie sú určené výrobcom ako zdravotnícke pomôcky. Príkladom všeobecného laboratórneho vybavenia môže byť inkubátor.

Notifikované orgány (Notified Bodies, NB)

Jedna z hlavných zmien nového usmernenia IVDR sa týka rozsiahlejšieho zapojenia nezávislých (notifikovaných) orgánov do posudzovania zhody. **Notifikovaný orgán (osoba) je organizácia určená krajinou EÚ na posúdenie zhody určitých výrobkov (napr. zdravotníckych pomô-**

cok – MD a diagnostických prípravkov *in vitro* – IVD) pred ich uvedením na trh. Európska komisia zverejňuje zoznam takýchto notifikovaných orgánov tu: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>. Notifikované osoby (orgány) sú nenahraditeľnou súčasťou regulačného systému, pretože udeľujú označenie CE každej medicínskej pomôcke alebo diagnostickému prípravku pred ich uvedením na trh EÚ. Notifikované orgány vykonávajú úlohy súvisiace s postupmi posudzovania zhody stanovenými v platnej legislatíve, ak je potrebná tretia strana. Notifikované orgány (osoby) musia spĺňať rovnaké vysoké normy kvality v celej EÚ. Vymedzenie a všeobecné záväzky notifikovaných orgánov a súbor postupov na posudzovanie zhody stanovuje rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady č. 768/2008/ES vo forme referenčných ustanovení a zásad v spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh. Je nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť záväzné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody. Séria noriem EN 45000 (ISO/IEC 17000) poskytuje prostriedky na posúdenie zhody so všeobecnými požiadavkami pre všetky sektory. Na preukázanie súladu so základnými požiadavkami možno použiť akreditáciu podľa akýchkoľvek noriem série EN 45000 alebo ISO/IEC 17000. Norma ISO/IEC 17000:2004 špecifikuje všeobecné pojmy a definície týkajúce sa posudzovania zhody vrátane akreditácie orgánov posudzovania zhody. Na druhej strane akreditácia organizácie podľa série noriem EN 45000, alebo ich ekvivalentu, sama o sebe nepostačuje na to, aby oprávňovala organizáciu označiť za notifikovaný orgán. Smernice o zdravotníckych pomôckach ukladajú osobitné požiadavky na notifikované osoby. Tie vyplývajú čiastočne z povahy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú a čiastočne z konkrétnych požiadaviek o posudzovaní zhody obsiahnutých v smerniciach. Každá organizácia žiadajúca o označenie NB by mala mať dostatočné znalosti a odborné poznatky na to, aby pokryla produkty a prílohy o posudzovaní zhody v rozsahu označenia, o ktorý žiada. Orgán posudzovania zhody by mal mať vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu výrobku, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody. Mal by mať potrebný opis postupov, v súlade s ktorými

vykonáva posudzovanie zhody s cieľom zaručiť transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov. Tieto činnosti môže vykonávať aj na území iných krajín EÚ alebo v krajinách mimo EÚ. Notifikované orgány môžu svoje služby posudzovania zhody slobodne ponúkať akémukoľvek hospodárskemu subjektu v EÚ alebo mimo nej. Musia však fungovať nediskriminačne, transparentne, neutrálne, nezávisle a nestranne. Musia zamestnávať potrebný personál s dostatočnými znalosťami a skúsenosťami na vykonávanie posudzovania zhody v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Musia prijať primerané opatrenia na zabezpečenie dôvernosti informácií získanými v priebehu posudzovania zhody. U výrobcov musia vykonávať ohlásené, občasné aj náhodné kontroly.

Notifikované orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore výrobcov uvádzať na trh EÚ iba bezpečné a vyhovujúce zdravotnícke pomôcky. Vykonávaním postupov posudzovania zhody a udeľovaním certifikátov zhody pomáhajú výrobcovi zdravotníckych pomôcok pred ich uvedením na trh. Výrobci musia pred uvedením testov na trh predložiť štúdie potvrdzujúce presnosť a validitu testu pri diagnostike konkrétneho stavu. Aby boli IVD schválené musia preukázať bezpečnosť a účinnosť prostredníctvom analytickej a klinickej validácie, ktorá predstavuje kľúčový aspekt posudzovania. Výrobci si môžu slobodne vybrať ktorýkoľvek notifikovaný orgán, ktorý bol zákonne určený na vykonávanie postupu posudzovania zhody.

Aby notifikované orgány splnili povinnosti podľa nových nariadení o zdravotníckych pomôckach a *in vitro* diagnostike, prechádzajú v súčasnosti významnou „rekonštrukciou“. Všetky existujúce a nové notifikované orgány musia preukázať svoju spôsobilosť pri posudzovaní výrobkov a systémov kvality podľa zvýšených požiadaviek nových predpisov. Podľa nových nariadení budú musieť dodržiavať prísnejšie požiadavky (napr. o aspektoch klinického a postmarketingového dohľadu). To bude mať ďalší vplyv na časovú dostupnosť preskúmania produktov. Proces autorizácie notifikovaných orgánov zahŕňa štyri kroky. Predpokladá sa, že notifikovaný orgán bude na to potrebovať v priemere 18 mesiacov. Výrobci vyjadrujú oprávnené obavy, že notifikovaných osôb bude málo na to, aby zvládli nápor na re-certifikáciu IVD, ktorá čaká všetky výrobky s označením CE značkou, ktoré už sú na trhu (opätovná certifikácia). Súčasný počet notifikovaných osôb kapacitne nestačí na produkty, ktorých je približne 85 % všetkých IVD a ktoré budú mať po prvýkrát dohľad

notifikovaných osôb (certifikáciu). Obavy z nedostatku certifikačných kapacít (časových, personálnych, odborných) panujú najmä preto, že:

- v roku 2019 bol pre MD potvrdený iba jeden notifikovaný orgán;
- očakáva sa, že nie všetkých 59 existujúcich notifikovaných osôb (orgánov) uspeje s vymenovaním podľa nových nariadení (ak o to požiadajú);
- nie sú dostatočne dostupné dodatočné odborné poznatky na kontrolu produktov vzhľadom na nové požiadavky;
- interní zamestnanci potrebujú jeden až dva roky (do)vzdelávania, aby boli plne „prevádzkyschopní“.

V súčasnosti podlieha kontrole notifikovaného orgánu podľa smernice 98/79/ES len relatívne malý počet vysokorizikových diagnostických pomôcok, ktoré predstavujú asi 8 % všetkej *in vitro* diagnostiky na trhu. Podľa nového nariadenia IVDR má byť pod kontrolou notifikovaných orgánov približne 80 % *in vitro* diagnostických zdravotníckych pomôcok (radovo 10-násobok), pričom veľká väčšina z nich bude takto posudzovaná po prvýkrát. To znamená, že výrobcovia budú musieť pre tieto diagnostické pomôcky požiadať notifikovaný orgán o postup posudzovania zhody po prvýkrát a po jeho ukončení získať jeden alebo viacero certifikátov skôr, než ich budú môcť uviesť na trh. Postup posudzovania zhody trvá v priemere približne jeden rok, po ktorom je podľa informácií poskytnutých diagnostickým priemyslom potrebný ešte dodatočný čas (približne 6 mesiacov) na výrobu pomôcok a ich prípravu na uvedenie na trh.

Prechod z IVDD na IVDR

V diagnostickom sektore malo nové nariadenie IVDR znamenať veľké zmeny už na jar 2022. Všetky produkty IVD mali mať pripravené príslušné klinické dôkazy na podporu zamýšľaného účelu použitia do 26. mája 2022, inak by museli byť z trhu stiahnuté (Obr. 1). To zahŕňalo aj testy vyvinuté (zavedené) v klinických laboratóriách (LDT), ktoré sú zo starej smernice vylúčené. Nielenže LDT podliehajú IVDR, ale aj vývojári LDT budú musieť zdôvodniť, že ich testy, interne vyvinuté v klinickom laboratóriu, sú lepšie ako ekvivalentné komerčné testy s označením CE. Od roku 2017 sa upozorňovalo na to, že nebudú platiť **žiadne ustanovenia na ochranu predchádzajúceho stavu ani prechodné ustanovenia** (tzv. princíp „no grandfathering“) okrem tých, ktoré sú vymenované v smernici.

Obr. 1 Plánovaný časový harmonogram podľa nariadenia IVDR 2017

Účinnosť IVDR a jeho uplatňovanie

S cieľom maximalizovať bezpečnosť pacientov v EÚ nadobudlo 26. mája 2017 účinnosť nové nariadenie o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro* (IVDR 2017/746) pre diagnostické testovanie, ktoré sa s päťročným prechodným obdobím malo uplatniť od 26. mája 2022. Po 26. máji 2022 mohla byť väčšina zavedených komerčných IVD s označením CE naďalej uvádzaná na trh len vtedy, ak bolo možné deklarovat zhodu s IVDR. Iba obmedzený počet testov zahrnutých v prílohe II IVDD, zoznamy A a B, ako aj samotesty s platným certifikátom notifikovaného orgánu, mohli využiť „ochrannú dobu“ (IVDR článok 110 (2) a (3)). Tieto IVD sa mohli naďalej vyrábať a uvádzať na trh počas obmedzeného obdobia a to najdlhšie do 27. mája 2024. Certifikáty vydané notifikovanými osobami v súlade so smernicou 98/79/ES pred 25. májom 2017 mali zostať v platnosti až do konca obdobia uvedeneho na certifikáte, okrem certifikátov vydaných v súlade s prílohou VI k smernici 98/79/ES, ktoré sa mali stať neplatnými najneskôr 27. mája 2024. Certifikáty vydané notifikovanými osobami v súlade so smernicou 98/79/ES po 25. máji 2017 sa stávajú neplatnými najneskôr 27. mája 2024. Niektoré ďalšie špecifické odchýlky/výnimky sú uvedené v Prechodných ustanoveniach v článku 110 Nariadenia. Bez toho, aby boli dotknuté články 110 ods. 3 a 4 tohto nariadenia a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov a výrobcov, pokiaľ ide o dozor (vigilance) a povinnosti výrobcov, pokiaľ ide o sprístupnenie dokumentácie podľa smernice 98/79/ES, sa uvedená smernica

zrušuje s účinnosťou od 26. mája 2022, a to s výnimkou niektorých ustanovení, resp. výnimiek v článkoch 10, 11 a 12 tohto ustanovenia (presnejšie v Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on *in vitro* diagnostic medical devices).

Dôsledky pandémie Covid-19 na realizáciu IVDR

Na konci roka 2021 však infraštruktúra pre vysoko rizikové testy (Trieda D) takmer úplne chýbala. Do Triedy D sú zaradené testy, ktoré majú v Európe zásadný význam pre systém zdravotnej starostlivosti. Sú nevyhnutné na skríning transfúznej krvi, krvných prípravkov, erytrocytov a plazmy, kontrolu orgánov na transplantáciu, ale aj na zvládnutie infekčných chorôb, ako je napríklad pandémie ochorenia Covid-19. Zatiaľ je v EÚ určených (autorizovaných) len šesť notifikovaných orgánov, chýbajú spoločné špecifikácie, IVD panel expertov (EXPAMED) a príslušné európske referenčné laboratória (EURL). Z tohto dôvodu umožnila EK hodnotiť notifikovaným orgánom testy Triedy D aj bez vyjadrenia EXPAMED a EURL. Notifikované orgány vedomé si svojej zodpovednosti však zatiaľ z pochopiteľných dôvodov váhajú a odmietajú posudzovať testy Triedy D bez toho, aby boli podložené posudkami EXPAMED a EURL. Hrozilo, že ak EK s IVDR nič neurobí, môžu byť zavedené len testy s najnižším rizikom (napr. prístrojové vybavenie, kultivačné médiá, ap.) s nerovnomerným a neúplným rozšírením reagenčných súprav v iných triedach.

Nepripravenosť regulačnej infraštruktúry EÚ (nedostatočný počet aktívnych notifikovaných osôb, nedostup-

nosť databázy EUDAMED, nefunkčné expertné panely a/alebo referenčné laboratóriá na vyhodnotenie najrizikovejších testov, chýbajúce pohotovostné plány, oneskorené usmernenia, slabé komunikačné štruktúry na efektívne šírenie stratégií) ohrozujú diagnostický sektor EÚ a budú mať nepochybne vážne dôsledky na životy pacientov v celej Európe v mnohých oblastiach, od urgentnej medicíny až po monitorovanie liečby (Tab.3). Hlavné dôsledky, ktoré možno očakávať (Cobbaert, C. et al., 2022; Biomedical Alliance in Europe, 2021), budú nasledovné:

- zavedené základné testy s označením CE nebudú na európskom trhu k dispozícii alebo budú čeliť nedostatku a/alebo zmiznú bez predbežného oznámenia;
- špeciálne testy s označením CE pre genetiku, virológiu, molekulárne diagnostiku, rakovinu budú obzvlášť zraniteľné;
- prestane sa vyvíjať personalizovaná diagnostika a testy na zriedkavé choroby;
- tendencia k monopolizácii testov obmedzí ich portfólio a ohrozí diagnostické inovácie;
- vývoj nových a dynamických riešení pre zriedkavé choroby a akútne zdravotné krízy, ako je napr. COVID-19, bude brzdený (počas pandémie uplynie 9 až 12 mesiacov na certifikáciu testov);
- diagnostické laboratóriá nebudú schopné zmeniť rozpočet a znášať bremeno plnenia požiadaviek na všetky svoje interné zariadenia IVD/ LDT, takže môžu zrušiť časť svojho súčasného portfólia testov.

Špecializované referenčné laboratóriá budú odrádzané od používania špecificky prispôsobených LDT embargom z existujúcich, všeobecnejších testov s označením CE, najmä ak budú zakázané byrokraciou spojenou s odôvodnením použitia.

Je na politikoch a všetkých zainteresovaných, aby sa zaoberali rizikami, ktoré neprimeraná implementácia IVDR predstavuje pre celý sektor terapeutického lekárstva v Európe.

Nedostatok notifikovaných orgánov

Nedostatok kapacity notifikovaného orgánu ovplyvní dostupnosť zariadení IVD so značkou CE. Asi 70 % rozhodnutí lekárov sa zakladá na výsledkoch diagnostických testov, čo vážne obmedzí starostlivosť o pacientov.

Situácia v roku 2021: Podľa IVDR boli určené iba 4 notifikované orgány. 90 % IVD v porovnaní s 10 % podľa pred-

chádzajúcej smernice 98/79/ES2 bude musieť podstúpiť posúdenie zhody notifikovaným orgánom. Situácia je alarmujúca, ak vezmeme do úvahy, že v polovici roku 2021 iba 7 testov z cca. 19 000 testov bolo certifikovaných podľa IVDR a v druhej polovici roka 2021 sa posudzovalo iba ďalších 249 testov. Spracovanie žiadosti o certifikát notifikovaného orgánu trvá v priemere 10 mesiacov a 78 % výrobcov IVD nahlásilo problémy s certifikačným procesom IVD. Prekážky v prístupe k notifikovanému orgánu spolu s nemožnosťou dlhodobého predvídania nútia výrobcov, najmä malé a stredné podniky, aby zastavili výrobu celého radu CE-IVD. To spôsobí ťažkosti poskytovateľom diagnostiky zdravotnej starostlivosti, ktorí sa pri poskytovaní riešení zdravotnej starostlivosti pacientom spoliehajú na testy označené značkou CE.

Obrovská neistota okolo používania laboratórnych testov vyvinutých v laboratóriu (LDT)

Nedostatok vhodných pokynov pre klinické laboratóriá sťažuje ich prípravu na IVDR. Interpretácia požiadaviek IVDR na LDT by mohla brániť ich dostupnosti a vývoju novej diagnostiky a testov na zriedkavé choroby.

Situácia v roku 2021: Diagnostické testy vyvinuté v klinických laboratóriách majú zásadnú úlohu v diagnostike v celej Európe. Prípadová štúdia vo veľkom laboratóriu univerzitnej nemocnice v Belgicku ukázala, že 47 % testov realizovaných v nemocničných laboratóriách sú LDT. V špecializovaných laboratóriách sa tento počet môže zvýšiť až na 80–90 %. Často ide o komplexné testy na zriedkavé choroby a/alebo testy, ktoré sa vykonávajú zriedka. LDT vyplňajú medzeru poskytovaním rýchlo implementovateľných a personalizovaných riešení, keď alternatívy so značkou CE nie sú na trhu k dispozícii (vyššie uvedená prípadová štúdia zistila, že v súčasnosti nie je k dispozícii alternatíva pre 72 % LDT). Napríklad LDT hrali zásadnú úlohu pri poskytovaní rýchlych riešení v raných fázach pandémie COVID-19. LDT budú povolené podľa IVDR za prísnych podmienok: žiadna alternatíva s označením CE, oprávnené použitie, kvalita je zabezpečená splnením všeobecných bezpečnostných a výkonových požiadaviek IVDR, atď. Laboratóriá musia vyčleniť značné prostriedky na pochopenie požiadaviek daných IVDR a na dodržiavanie tohto nového nariadenia. Prevencia vývoja LDT hneď, ako bude k dispozícii jeden test označený značkou CE, podporí monopoly a riziko zlyhania pri optimalizácii diagnostiky variantov, ako je to napr. v prípade SARS-CoV-2.

Tabuľka 3. Nesúlad medzi regulačnými ustanoveniami EÚ a klinickou potrebou zdravotníckych pomôcok s IVD (stav v r. 2021)

Medicínske testy so značkou CE	
Laboratórne diagnostické testy nevyhnutné pre klinickú prax a zdravotnú starostlivosť: súčasný stav a regulačné ustanovenia	Stav implementácie (2021) nového nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach <i>in vitro</i> (EÚ) 2017/746 (IVDR)
<ul style="list-style-type: none"> • V medicínskej praxi sa používa viac ako 27 000 laboratórných diagnostických testov (IVD). • Podľa smernice EÚ 98/79/ES (IVDD) o Diagnostických medicínskych pomôckach <i>in vitro</i> mal notifikovaný orgán skontrolovať menej než 10 % laboratórných diagnostických testov. • Na certifikáciu testov IVD podľa IVDD je schválených 18 notifikovaných orgánov. • Proces určenia notifikovaného orgánu podľa predpisov EÚ o zdravotníckych pomôckach trvá asi 700 dní. • Posúdenie žiadosti o certifikát CE pre IVD pomôcku predloženej výrobcom trvá asi 10 mesiacov. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dátum začiatku uplatňovania nového nariadenia IVDR je 26. máj 2022. • 90 % testov IVD (asi 19 000) si bude po prvýkrát vyžadovať posúdenie zhody notifikovaným orgánom podľa IVDR. • Pre IVDR boli doteraz určené iba 4 notifikované orgány. • Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov bude menovaný iba 1 ďalší notifikovaný orgán. • Podľa IVDR bolo doteraz schválených iba 7 testov IVD2. • Prebieha preskúmanie ďalších 249 testov. • 78 % výrobcov IVD uviedlo ťažkosti so schválením svojich testov z dôvodu nedostatku kapacity notifikovaného orgánu. • Testy označené CE, ktoré nemôžu podstúpiť hodnotenie notifikovaným orgánom, už nebudú k dispozícii pre pacientov, ktorí ich potrebujú.
Diagnostické testy vyvinuté v laboratóriu (domáce testy, „in house“)	
<ul style="list-style-type: none"> • Typická univerzitná nemocnica vykonáva 922 rôznych laboratórných diagnostických testov. • 47 % sú domáce laboratórne testy; pre 72 % z nich neexistuje komerčne dostupná alternatíva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulačný dohľad nad testami vyvinutými v laboratóriu bol delegovaný na členské štáty EÚ, ale usmernenie ešte nebolo zverejnené. • Vplyv IVDR na dostupnosť testov vyvinutých v laboratóriu vyžaduje formálne vyhodnotenie.

Postupné zavádzanie IVDR 2017/746 prijaté EÚ 25. januára 2022

Vzhľadom na bezprecedentný rozsah súčasných výziev, na dodatočné zdroje, ktoré potrebujú členské štáty, zdravotnícke zariadenia, notifikované osoby, hospodárske subjekty a iné príslušné strany na boj proti pandémie ochorenia COVID-19 a na v súčasnosti obmedzenú kapacitu notifikovaných osôb, a zohľadňujúc zložitosť nariadenia (EÚ) 2017/746, Rada Európskej únie a Európsky parlament prijali 15. decembra 2021 návrh postupného zavádzania nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro*, ktorým sa stanovujú **nové prechodné obdobia** podľa rizikových tried pomôcok IVD (Regulation (EU) 2022/112, 2022). Aby sa zabezpečila právna istota a zabránilo možnému narušeniu trhu Európsky parlament a Rada Európskej únie predĺžila prechodné obdobia stanovené v nariadení (EÚ) 2017/746 pre pomôcky, na ktoré sa vzťahujú certifikáty vydané notifikovanými osobami v súlade so smernicou 98/79/ES. Z rovnakých dôvodov usúdila, že je takisto potrebné poskytnúť dostatočné prechodné obdobie pre pomôcky, ktoré sa majú po prvýkrát podrobiť posudzovaniu zhody zahŕňajúcemu notifikovanú osobu podľa nariadenia (EÚ) 2017/746. Novela Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/112 z 25. januára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/746, po-

kiaľ ide o prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro* a odklad uplatňovania podmienok na interné pomôcky poskytuje viac času mnohým prevádzkovateľom v diagnostickom priemysle IVD, ale neupravuje dátum stanovený pre začiatok úplného uplatňovania nariadenia, ktorý zostáva 26. máj 2022 počnúc nesterilnými IVD pomôckami triedy A. Zverejnením novely nariadenia (EÚ) 2022/112 Európsky parlament upravil prechodné obdobia pôvodne stanovené v článku 110 IVDR v prvom a druhom pododseku, v ktorých nahradil dátum 27. máj 2024 dátumom 27. máj 2025. Ďalej novela nariadenia IVDR povoľuje v pododseku 2 a 3 článku 5 dátumy pre uvádzanie pomôcok IVD do používania, ak tieto budú naďalej v súlade so smernicou 98/79/ES a za predpokladu, že sa nevykonajú žiadne podstatné zmeny konštrukčného návrhu. Pomôcky s certifikátom, ktorý bol vydaný v súlade so smernicou 98/79/ES a ktorý je platný na základe odseku 2 tohto článku, sa môžu uvádzať na trh alebo uvádzať do používania do 26. mája 2025. Pomôcky uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi od 26. mája 2022 podľa odseku 3 tohto článku sa môžu naďalej sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do používania až do 26. mája 2026 v prípade pomôcok uvedených v odseku 3 druhom pododseku, alebo v odseku 3 treťom pododseku písm. a); do 26. mája 2027 v prípade pomôcok uvedených v odseku 3 treťom

pododseku písm. b); 26. mája 2028 v prípade pomôcok uvedených v odseku 3, treťom pododseku písm. c) a d). V článku 112 druhom odseku sa dátum „27. mája 2025“ nahrádza dátumom „26. mája 2028“. Článok 5 ods. 5 písm. d) sa uplatňuje od 26. mája 2028.

ZÁVER

Dnešný nedostatok kapacít notifikovaných osôb podľa nových predpisov výrobcami nielen sťažuje, ale dokonca znemožňuje prihlásiť produkty na certifikáciu. To sa stáva ešte kritickejšim, keď sa existujúce notifikované orgány považujú za „nespôsobilé“ na určenie podľa nových pravidiel. Kvôli nejasnostiam sa zhoršuje aj obchodná predvídateľnosť toho, ktorá notifikovaná osoba bude mať kapacitu a v akom časovom horizonte a na ktoré kategórie produktov. Na získanie označenia CE značky narastajú čakacie doby a hrozí narušenie dodávateľského reťazca. Zvyšuje sa zraniteľnosť a neistota predovšetkým u malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú 95% sektora. EÚ ako celku hrozí potenciálna strata konkurencieschopnosti voči iným globálnym hráčom (USA, Čína, atď.). Vysoké riziko oneskorenia alebo prerušenia prístupu k produktom medicínskych technológií môže mať vážne dôsledky pre pacientov, zdravotníkov, nemocnice a laboratóriá.

MedTech Europe nalieha vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby v prechodných obdobiach včas zabezpečili dostupnosť notifikovaných orgánov určených podľa nariadenia o zdravotníckych pomôckach *in vitro* (IVD) a nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MD). Cieľom je zabrániť akémukoľvek narušeniu dostupnosti potrebných medicínskych prípravkov pre pacientov a systémy zdravotnej starostlivosti v čase regulačného prechodu.

LITERATÚRA

1. **Anzivilho, N.:** *In Vitro Diagnostics (IVD) Market trends—Overview.* (2021) PricewaterhouseCoopers. [pwc-IVD-market-trends-overview.pdf](#)
2. **Biomedical Alliance in Europe (2021):** *Implementation of the new EU Regulation for In vitro Diagnostic Medical Devices: a Ticking Time Bomb for the Diagnostic Sector.* Urgent actions are needed now to prevent a collapse of diagnostic testing.
3. **Cobbaert, C., Capoluongo, E., D., Vanstapel, F., J., L., A. et al. (2022):** Implementation of the new EU IVD regulation—urgent initiatives are needed to avert impending crisis. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2022; 60(1): 33—43. [doi.org/10.1515/cclm-2021-0975](#).
4. **Decision no 768/2008/EC** of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC. *Official Journal of the European Union*, L 218/82 EN (2008).
5. **Directive 98/79/EC** of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on *in vitro* diagnostic medical devices. *Official Journal of the European Communities* ISSN 0378-6988 L 331 Volume 41 7 December 1998 English edition Legislation. *Official Journal of the European Communities*, L 331/1 (1998).
6. **Health Sciences Authority—Health Products Regulation Group (HSA):** GN-14: *Guidance on the Risk Classification of In vitro Diagnostic Medical Devices.* Regulatory Device Guidance. June 2018. Revision 2. [www.hsa.gov.sg](#)
7. **ISO/IEC 17000: 2004** *Conformity assessment.*
8. **IVD Working Group. Principles of In vitro Diagnostic (IVD):** Medical Devices. *Classification.* 21 January 2021. [https://www.gov.uk/](#)
9. **Lysák, L.:** *Nariadenie EPaR (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach a Nariadenie EPaR (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.* 3EC International a. s. (2018). [https://www.unms.sk/source/2018/osaez/den_skusobnictva/4.%20Prezentacia%20MDR%20a%20IVDR.pdf](#)
10. **Regulation (EU) 2017/745** of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC. *Official Journal of the European Union*, L 117/1 (2017).
11. **Regulation (EU) 2017/746** of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU. *Official Journal of the European Union*, L 117/176 (2017).
12. **Regulation (EU) 2022/112** of the European Parliament and of the Council of 25 January 2022 amending Regulation (EU) 2017/746 as regards transitional provisions for certain *in vitro* diagnostic medical devices and the deferred application of conditions for in-house device. *Official Journal of the European Union*, L 19/3 (2022).